

SANOAT KORXONALARI ELEKTR ENERGIYASI ISTEMOLINING O'LCHOV-QAYDLOV TIZIMLARI VA ULARNI QO'LLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA TAHLILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6913559>

Amrullayev Behzod Bobur o'g'li

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tabiiy resurslari
muhandislari fakulteti talabasi.*

Introduction: *Elektroenergetika sohasining hozirgi kundagi dolzarb muammolaridan biri elektr energiyasini uzatishdagi texnologik va ayniqsa tijorat isroflarini oshib borayotganligini aytish mumkin. Bu esa elektr energiyasiga to'lovlarni amalga oshirishda qo'shimcha qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Bu muammoni hal etishning samarali yo'llaridan biri elektr energiyasi real istemolini ko'rsatuvchi tezkor monitoring xizmatini tashkil etish hisoblanadi.*

Keywords: *eksporti, ekspluatatsiya, magistral, defektoskopiya va nimstansiya*

Elektr energetika ob'ektlari holatlarini nazoratini axborot tizimlarini tasnifi – rasmda ko'rsatilgan. Bu tizimlar chiqish axborotini shakllanish tartibiga qarab o'lchov – axborot tizimlari va tahliliy – axborot tizimlariga bo'linadi.

O'lchov – axborot tizimlari asosan axborotni o'lchov va qayd qilish asboblaridan olib qayta ishlash orqali hosil qiladi. Bunday tizimlar asosan sanoatda korxonada elektr energiyasini avtomatlashtirilgan o'lchov - axborot tijorat qaydlov tizimi shaklida tashkil etilgan.

Tahliliy – axborot tizimlari asosan elektr ta'minoti tizimida energiya samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlovchi kompyuter dasturlari majmuasi sifatida tashkil topgan. Tahliliy – axborot tizimlari energiya tejash bo'yicha muammoli vaziyat vujudga kelganda muammoni echimini aniqlab beradi. Buning uchun muammoni tavsiflovchi ma'lumotlar kiritilganda maxsus dasturlarda ma'lumotlar qayta ishlanib echimning samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlab beriladi.

Korxonada elektr energiyasini avtomatlashtirilgan o'lchov - axborot tijorat qaydlov tizimi nafaqat qaydlovni amalga oshiradi, balki elektr energiyasi istemoli bo'yicha ma'lumotlarni qayta ishlab uzluksiz monitoringni tashkil etadi.

Oxirgi yillarda korxonada elektr energiyasini avtomatlashtirilgan texnik qaydlov tizimi keng joriy qilinmoqda. Bu tizim korxonada elektr ta'minoti tizimining barcha bosqichlarida raqamli hisoblagichlar o'rnatilib yagona avtomatlashtirilgan

tizimga birlashtiriladi. Bu tizim asosan tijorat tizimi ko'rsatkichlarini tekshirish va korxonada energiya tejash tadbirlarini oqilona tashkil etish maqsadida tashkil etiladi.

Avtomatlashtirilgan tahliliy – ma'lumotnoma tizimi asosan energiya tejash tadbirlari bo'yicha nazariy ma'lumotlar olish va kerakli ko'rsatmani olish uchun tashkil etiladi. Energiya tejash bo'yicha muammoni xarakterlovchi tayanch so'z kiritilganda avtomatik tarzda ushbu muammo echimiga oid ma'lumotlar izlab topiladi. Avtomatlashtirilgan o'lchov tahliliy – axborot tizimi o'lchangan qiymatlar va hisobiy qiymatlar asosida tahliliy ma'lumotlar hosil qilinadi.

Hozirgi paytda sanoat korxonalarida energiya iste'moli nazorati tizimni 2 ko'rinishi mavjud bo'lib, bular: tijorat qaydlov tizimi (kommercheskiy uchet) va texnik qaydlov tizimi hisoblanadi [27, 61, 67, 70, 79]. Bulardan tijorat qaydlov tizimi kengroq tarqalgan bo'lib, ko'pgina yirik sanoat korxonalarida o'rnatilgan. Bu tizim asosan elektr energiyasi to'lovlarini amalga oshirish uchun joriy etilgani uchun tijorat qaydlov tizimi deb yuritiladi.

Bunday tizim vositasida korxonaning maksimum iste'mol quvvati nazorat qilinadi va asosiy to'lov stavkasi bo'yicha to'lovlarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Bu tizimni joriy qilish bo'yicha salmoqli tajriba orttirilgan.

Texnik qaydlov tizimi korxonada elektr iste'molini ichki nazoratini o'rnatish uchun joriy qilinadi [61]. Bu tizim majburiy bo'lmaganligi uchun nisbatan kam qo'llaniladi. Bu tizim ma'lumotlari asosida tijorat qaydlov tizimi ko'rsatkichlari tekshirilib boriladi. Bu tizim korxonaga energiyani kirish punktidan katta energiya iste'molchilarni o'z ichiga olgan barcha elektr ta'minoti bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Bu tizimlarni o'ziga xos xususiyatlarini sanab o'tamiz [61]. Birinchidan, tijorat qaydlov tizimi yopiq tizim bo'lib, tizim dasturlariga faqat energiya sotish xodimiga ruxsat berilgan. Korxonada energiya xo'jaligi xodimlari faqat ma'lumot olish huquqiga ega. Texnik qaydlov tizimi esa korxonada energiya xo'jaligi to'la ixtiyorida bo'ladi. Tizim tuzilishini, dasturlarini va vositalarini energiya iste'molini boshqarish uchun o'zgartirishi mumkin. Tizimga elektr energiyasi iste'molini rostdash vositalarini kiritib energiya tejash tadbirlarini tashkil etilishi mumkin.

Ikkinchidan: tijorat qaydlov tizimi faqat axborot tizimi bo'lib, uni qo'llashdan asosiy maqsad maksimum yuklama paytidagi elektr energiyasiga to'lovni aniqlashdir. Texnik qaydlov tizimi esa elektr energiyasi iste'moli jarayonlarini boshqarish imkoniyatini beradi. Markaziy kompyuterda o'tirgan dispetcher yoki

avtomatik tarzda energiya tejamkorlik nuqtai nazaridan energiya iste`molini boshqarilib turiladi.

Uchinchidan: tijorat qaydlov tizimi faqat korxonaga kirishdagi energiya iste`molini nazorat qiladi. Texnik qaydlov tizimi esa korxonaga elektr ta`minoti tizimining barcha bosqichlaridagi energiya iste`molini nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Xulosa shuki, energiya resurslarini tejash imkoniyatlarini texnik qaydlov tizimi ko`proq ta`minlaydi.

Elektr istemoli muammolari echimiga kompleks yondashuv, hamda matematik uslublar va hisoblash texnikasi vositalaridan foydalanish elektr energiyasi istemoli bo`yicha uzluksiz energiya samarador nazorat tizimlarini yaratish imkonini berdi. Bu tizimlarni takomillashtirish yangi bosqichdagi ko`p funktsiyali tizimni korxonaga elektr energiyasini avtomatlashtirilgan o`lchov - axborot tijorat qaydlov tizimini (AIIS KUE yoki EEAO' ATQ) vujudga keltirdi.

EEAO' ATQ - elektr energiyasi ulgurji bozorida tijorat qaydlov tizimini umumiy boshqaruv tizimini amalga oshiruvchi, o`lchash, ma`lumotlarni yig`ish, qayta ishlash va saqlash funktsiyalarini bajaruvchi o`lchov - axborot komplekslarini umulashmasidan iborat ierarxik tuzilmadan iborat tizim hisoblanadi.

EEAO' ATQ quyidagi elementlardan tashkil topgan:

-elektr uskunaning axborot - hisoblash majmuasi (EUAHM) - o`lchash ob`ektlarining holatini diagnostika qilish masalalariga qaratilgan va zaruriy axborotni ta`minlovchi funktsional bog`langan dasturiy, axborot va texnik vositalardan iborat majmuaga aytiladi.

- axborot - hisoblash majmuasi (AHM) - EUAHMdan va elektr energiyasi ulgurji bozori sub`ektidan keladigan o`lchash ob`ektlarining holatini diagnostika qilish masalalariga qaratilgan va zaruriy axborotni ta`minlovchi funktsional bog`langan dasturiy, axborot va texnik vositalardan iborat majmuaga aytiladi.

- qaydlovning axborot - hisoblash majmuasi (AHM) - o`lchash nuqtasidagi elektr energiyasini qayd etishni dasturiy -texnik vositalari funktsional birlashtirilgan majmuaga aytiladi. Bu erda o`lchanadigan fizik kattaliklar to`g`risidagi miqdoriy ma`lumot shakllanadi va va signallarga aylantiriladi. Qaydlovning axborot - hisoblash majmuasi o`lchovning yakuniy nuqtasi bo`lib va metrologik meyyoriy tavsifiga ega bo`ladi.

Elektr energiyasini avtomatlashtirilgan o`lchov - axborot tijorat qaydlov tizimidan (AIIS KUE yoki EEAO' ATQ) elektr energiyasini avtomatlashtirilgan tijorat qaydlov tizimini (ASKUE yoki EAGQT) afzalliklari quyidagilar:

- tijorat va texnik isroflar manbalarini aniqlash;

- elektr energiyasini taqsimlanishi bo'yicha tezkor ma'lumotni olish;
- elektr energiyasi istemolini tahlili va istiqboliy rejalash;
- elektr energiyasidan oqilona foydalanish.

Energiya resurslar sarfini qayd qilish tizimini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, elektr energiyasidan oqilona foydalanishga xalaqit beruvchi omillardan biri korxonada ichki nazorat tizimining yo'qligi yoki takomillashtirish zaruriyati hisoblanadi.

Elektr energiyasini avtomatlashtirilgan o'lchov - axborot tijorat qaydlov tizimidan (AIIS KUE yoki EEAO' ATQ) elektr energiyasini avtomatlashtirilgan tijorat qaydlov tizimini (ASKUE yoki EAGQT) afzalliklari quyidagilar:

- tijorat va texnik isroflar manbalarini aniqlash;
- elektr energiyasini taqsimlanishi bo'yicha tezkor ma'lumotni olish;
- elektr energiyasi istemolini tahlili va istiqboliy rejalash;
- elektr energiyasidan oqilona foydalanish.

Energiya resurslar sarfini qayd qilish tizimini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, elektr energiyasidan oqilona foydalanishga xalaqit beruvchi omillardan biri korxonada ichki nazorat tizimining yo'qligi yoki takomillashtirish zaruriyati hisoblanadi.

Energiya tejash bo'yicha axborot tizimga elektrotexnik hisoblashlar bo'yicha qo'yidagi talablar qo'yiladi:

-energiya sarfi va isroflar bo'yicha hisoblashlar elektr ta'minoti bosqichlari bo'yicha qat'iy izchillikda bajarilishi lozim;

-elektr energiya sarfi va isrofi elektr uskunalarni texnologik jarayondagi ishtiroki (asosiy texnologik, yordamchi ishlab chiqarish, o'z ehtiyoj vash .o'.) bo'yicha alohida elektr ta'minoti bosqichlari bo'yicha hisoblanishi lozim;

-bir xil shartlar asosida bajarilgan bir necha variant natijalarini bir vaqtda chiqarish va tahliliy ma'lumotlar jadvallarini shakllantirish;

-ma'lumotlar bazasi jadvallari o'rtasidagi bog'lanishlarni ta'minlovchi dasturlardan foydalanish.

Elektr energiyasini avtomatlashtirilgan texnik qaydlov tizimi (EEATQT) elektr ta'minoti tizimiga xizmat ko'rsatishda "inson omili" orqali yuzaga keladigan nosozliklarni bartaraf qiladi. Bu tizim avvalo elektr energiyasi istemolini elektr istemolchigacha bo'lgan barcha bo'g'inlarida taqsimlanishini aniqlab beradi. Tizim elektr energiyasi taqimotini quyidagi sohalar bo'yicha ajratib beradi:

- Ishlab chiqarishni asosiy va yordamchi tarmoqlari bo'yicha;
- Texnologik jarayon bo'yicha;
- Elektr tarmoqlarda elektr energiyasi isrofini aniqlash;

- Quvvatlar nobalansini aniqlash va tijorat isroflarini hisoblash;
- Texnologik, tsex va korxonalar bo'yicha mahsulot birligiga solishtirma energiya sarfini aniqlash;

• Energiya tejash tadbirlarini tashkil etish va uni bajarilishini nazorat qilish;

EEATQT elektr ta'minoti tizimidagi quyidagi funktsiyalarni avtomatlashtirish imkonini beradi:

- Elektr ta'minoti tizimi pog'onalari hamda shahobchalari bo'yicha aktiv va reaktiv energiyasi istemolini qayd qilish;
- Berilgan vaqt oralig'i bo'yicha (oy, hafta, sutka, smena va sh.o.) ishlab chiqarish bo'linmalari bo'yicha ma'lumotni taqdim etish;
- Elektr energiyasi istemolini prognozlash va rejalashtirish;
- Quvvat koeffitsientini o'lchash;
- O'rtakilashgan qiymatlarni aniqlash (masalan, talab qilingan quvvat);
- Qaydlov hisoblagichlarni ish holatini nazorat qilish;
- Elektr energiyasi istemoli rejimlarini tahlil qilish va optimallashtirish;
- Elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlarini nazorat qilish;
- Qaydlov ma'lumotlarini uzoq muddatga saqlash;
- Energetik uskunalarni samaradorligini tahlil qilish;

Energiya va resurslardan oqilona foydalanish uchun energiya xo'jaligi rahbariga qanday ma'lumotlar zarur bo'ladi:

- har bir tsex, yoki yirik istemolchi bo'yicha sutkali quvvat istemoli grafiklari;
- energiya istemolchilari guruhlari bo'yicha (texnologik, yordamchi, kommunal- maishiy, o'z ehtiyoj) energiya istemoli bo'yicha ma'lumotlar;
- elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar;
- korxonalar bo'yicha umumiy istemol grafiklari va energetik ko'rsatkichlar;
- mahsulot birligiga sarflanayotgan texnologik, tsex va korxonalar bo'yicha energiya sarflari;
- energiyadan foydalanish samaradorligini belgilovchi tahliliy ma'lumotlar va uslubiy ko'rsatkichlar.

Bunday tizimlarni joriy etish yuqori samaradorlikni ta'minlashiga qaramasdan Respublikamizda bunday avtomatlashtirilgan uzluksiz nazorat tizimlari hali juda kam korxonalarda qullanilmoqda. Buning asosiy sababi, bunday tizimlarni joriy qilish juda katta sarf-xarajatlarni talab qiladi.

ADABIYODLAR:

1. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 “Development of Analog Software Models for Energy Efficiency Management and Control” Nurov Xomid Ibroximovich, Jumayev Axrom Asror o’g’li, Amrullaev Behzod Boburovich.

2. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 “Energy Saving using Hydrogen Fuel” Turaev Sardor, Amrullayev Behzod, Khaligberdiyev Shakhzad.

3. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 18-06-2022 “Methodology of Teaching Energy Supply in Agriculture and Water Resources (National and Foreign Experience)” Xolliyev Jovohir, Amrullayev Behzod, Kamolov Bekzot

4. *Сабинин Ю.А. Электромашинные устройства автоматики: Учебник для студ. вузов / Ю.А. Сабинин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 408 с.*

5. *Сандлер А.С. Частотное управление асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов. – М.: Энергия, 2009. – 144 с.*

6. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / [О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов, Е.Д. Лебедев и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 256 с.

7. Современное состояния и тенденции в асинхронном частотно-регулируемом электроприводе (краткий аналитический обзор) / [Л.Х. Дацковский, В.И. Роговой, Б.И. Абрамов, Б.И. Моцохейн и др.] // *Электротехника. 1996. №10.– С. 18 – 28.*